

Para além da família tradicional: A ampliação da proteção das famílias no direito brasileiro

Lucas Melo Rodrigues de Sousa

Pós-graduando em Processo, Trabalho e Empresarial (PUC – MINAS)
(lucasrmelo@yahoo.com)

Resumo

Em um país que enfrenta uma onda conservadora a decisão pioneira do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a união estável entre casais do mesmo sexo entra novamente em debate, principalmente quanto ao objeto do presente trabalho: suas repercussões relacionadas ao casamento, adoção e sucessão. Em um Estado em que a constituição cidadã preza pela paridade entre os cidadãos é extremamente importante trazer o debate para o meio acadêmico. O método utilizado é o hipotético-dedutivo por coleta de dados, e análise bibliográfica e documental. Ademais, se a legislação pátria não prevê, nem obsta a possibilidade, devemos buscar na Constituição Federal meios para viabilizar os direitos mencionados. Conclui-se que ao intérprete cabe proteger aqueles que não possuem seus direitos expressamente tutelados por meio de mecanismos de interpretação e, através dos princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia. O Direito de Família deve proteger as relações afetivas, independentemente da orientação sexual e de sua formação nuclear.

Palavras-chave

Adoção, casamento, igualdade, sucessão.

Abstract

In a country facing a conservative wave, the pioneer decision of the Federal Supreme Court recognizing the stable union between same-sex couples is once again debated, mainly on the object of this work: its repercussions related to marriage, adoption and succession. In a State in which the citizen constitution values parity among citizens, it is important to bring the debate to the academic world. The method used is the hypothetical-deductive method for data collection, and bibliographic and documental analysis. Furthermore, if the Brazilian legislation does not provide for, nor does it prevent the possibility, we must look to the Federal Constitution for means to make the aforementioned rights viable. It is concluded that the interpreter is responsible for protecting those who do not have their rights expressly protected by the means of interpretation and, through the principles of human dignity, equality. Family Law must protect affective relationships, regardless of sexual orientation and their nuclear background.

Palavras-chave

Adoption, marriage, equality, succession.

Introdução

Constata-se que atualmente não podemos falar “a família” como se houvesse um único modelo de integração familiar padronizado universalmente. Existem inúmeras formas: biparentais, binucleares, reconstituídas etc. Se antes o casamento era a base que definia a união entre duas pessoas, ele não pode ser mais considerado como tal.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2007) mostram que os números de divórcio e separações ocorridos no Brasil, entre os anos de 1993 e 2003, cresceram 44% e 17,8%, respectivamente. Já no período entre 2004 e 2005, as separações judiciais aumentaram 7,4%, mantendo um crescimento gradativo.

Destaca-se que os números do IBGE não incluem as uniões e as dissoluções consensuais, mas, a partir deles, é possível pressupor que, se fossem considerados os dados extra-oficiais, as estatísticas seriam ainda maiores. Tendo em conta esses dados e o contexto sócio-histórico atual do segundo milênio, o divórcio tornou-se evidente.

O aumento dos divórcios, as famílias monoparentais, os casais LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Interessuxais) e a popularidade da coabitação demonstram a plasticidade das relações afetivas, (a união não mais se baseia em interesses econômicos como na sociedade pré-moderna, atualmente, ao menos em regra, impera-se o amor romântico, reconhecido pelo Direito de família como o princípio da afetividade).

Assim se questiona, o respeito às diversas modalidades familiares é um pressuposto constitucional? Quais os direitos garantidos à família

homoafetiva? Dessa forma através de pesquisa realizada pelo método hipotético-dedutivo se observa que os direitos fundamentais possuem uma perspectiva garantista baseada na dignidade da pessoa humana, pois, são direitos representativos que impõe ao Estado o dever de observar as pretensões advindas da soberania popular, fluindo sua aplicação material e formal independentemente de limites temporais, sendo um núcleo inviolável que protege todos os indivíduos dentro de um determinado Estado soberano.

Família homoafetiva e seu reconhecimento Estatal

O termo homossexualidade surgiu em 1860 com intuito de atribuir aos relacionamentos uniformes um tom depreciativo, Segundo Maria Berenice Dias o termo (2013, p. 31), “exprime tanto a ideia de semelhante, igual, análogo, ou seja, homólogo ou semelhante ao sexo que a pessoa almeja ter, como também significa a sexualidade exercida com uma pessoa do mesmo sexo”.

Na Grécia Antiga, era comum um homem adulto ter relações sexuais com um jovem. Nessa concepção, Dover (2007) apresenta o filósofo grego Sócrates, o qual era adepto ao amor homossexual e afirmava que o coito anal correspondia a melhor forma de inspiração. A visão do filósofo quanto ao sexo heterossexual, era a de que servia apenas para procriar. Para a educação dos jovens atenienses, esperava-se que os adolescentes aceitassem a amizade e os laços de amor com homens mais velhos, para absorver suas virtudes e seus conhecimentos de filosofia.

A ignorância ao assunto permeou até a Idade Média onde a Igreja Católica transcende seu poder do

cunho religioso há diversas áreas de forma soberana, difundindo o pensamento que os atos sexuais são unicamente meios de perpetuação da humanidade e em diversos momentos castigou aqueles que o praticavam com outros fins. Incumbe destacar a frase contida no livro bíblico Levítico (18:22): “Não te deitarás com homens, como fazes com mulheres: é abominação”. Mudanças enormes ocorreram desde então, em menor escala no campo religioso. (DIAS, 2013)

A concepção abordada fortemente na Idade Média passou a considerar a homossexualidade como uma comorbidade onde a perversão e traços biológicos eram capazes de degradar todo o círculo social e deveria haver intenso tratamento psicológico, tudo fruto de reflexos do Cristianismo, tratamentos como terapia de choque, lobotomia e castração foram propostos, tal concepção infelizmente ainda que de forma menor permanece nos dias de hoje como será apresentado posteriormente. A exclusão da homossexualidade como doença mental foi feita pela Organização Mundial da Saúde apenas em 17 de maio de 1990 e ratificada em 1992. (GIDDENS, 2016)

Fruto da negação familiar, homossexuais foram expulsos de seus lares. A busca por empregos era inútil, na maior parte o único emprego destinado aos homossexuais era a prostituição e exploração sexual. Para uma convivência relativamente pacífica era necessário o isolamento de grupos em tribos específicas como em Stonewall.

A violência policial foi um problema, eram perseguidos especificamente os homens e mulheres com vestígios a figura do gênero oposto, tendo em vista que dessa forma se traria uma maior visibilidade da então doença. (SILVA; CAEIRO, 2015)

Em contrapartida a esse movimento temos a Revolta de Stonewall, onde diante da violência policial

gritos como “*gaypower*” (poder gay) e “*We Shall Overcome*” (venceremos) acendeu uma grande revolução para a concessão dos direitos civis a comunidade gay, durou cerca de cinco dias em movimentos de intensidades distintas, que é celebrada anualmente.

Quanto a luta de Stonewall:

Stonewall – Em referência ao bar “Stonewall Inn”, Em Nova Iorque, nos Estados Unidos, é conhecido como um marco na luta pelos direitos LGBT, onde em 28 de junho de 1969, ele foi palco de uma forte reação da comunidade LGBT a uma intervenção policial de rotina no local, em um tempo em que ser LGBT não era algo socialmente aceito. A data é hoje celebrada internacionalmente como “Dia Do Orgulho LGBT”. A luta, que em 28 de junho de 1969 ficou evidente nos Estados Unidos, perpassa hoje os vários países e fóruns multilaterais. (TERTO; SOUZA, 2015, p. 123)

É uma proeminência que todos os direitos alcançados a esta unidade familiar prosperou em seus primeiros passos desse intenso movimento, a legalização da homossexualidade no Reino Unido a título de exemplificação foi em 1967, a primeira união homoafetiva foi reconhecida pela Dinamarca em 07/07/1989, apesar do Brasil ter sido um dos países pioneiros quanto a descriminalização hoje é o país com maior incidência de crimes contra a comunidade gay. (GIDDENS, 2016)

Como se a homossexualidade fosse “contagiosa”, cria-se uma grande resistência em demonstrar simpatia para com os sujeitos homossexuais: a aproximação pode ser interpretada como uma adesão a tal prática ou identidade, portando uma questão social, vários de nós não gostamos de homossexuais, pois, aprendemos no período de criação da personalidade que a homossexualidade é um comportamento não aceito. (FARIA; MARIA, 2009)

É evidente que apesar da evolução no que diz respeito a direitos básicos e fundamentais a luta

ainda é árdua. É constante a luta da comunidade gay, evidente nas minúcias do que a heterossexualidade colocou no mapa de forma simples. Existem posições diversas no mundo globalizado quanto a aceitação da homossexualidade, alguns Estados Soberanos permitem uma vida existencialmente digna e igualitária, outros um status mediano e por exceção a exclusão total.

Atualmente muito se discute sobre direitos fundamentais da pessoa humana, contudo tal expressão exige que saibamos elucidar o conceito, ponderar porque são essenciais e articulados como fundamentais, pois, nem sempre estão em concordância com a concepção pessoal dos indivíduos.

Importante inicialmente compreender o significado do termo direitos humanos, estes são valores universais, em todos os tempos e sociedades que possibilitam a um indivíduo afirmar sua condição humana e se desenvolver integralmente abrangendo aspectos biológicos, psicológicos, econômicos sociais, culturais e políticos. São inerentes a toda coletividade e servem para resguardar todos os homens. É um instrumento contra todo tipo de violência e garantia da preservação da dignidade independente de nacionalidade, sexo, etnia, classe social, crença religiosa, opção política e convicção moral. (NOVELINO, 2020)

A discussão quanto ao fundamento dos direitos humanos se baseia em um debate sobre a natureza e a razão de ser de tais direitos. Um argumento quanto a razão de ser destes é cuidar, resguardar e promover humanidade, impedindo a coisificação do ser humano. (KANT, 1980)

É uma fonte que visa justificar o valor e a necessidade desses direitos, ainda que não haja uma fundamentação universal e absoluta, tendo em vista

que a expressão pode receber diferentes significados ao longo do tempo e espaço, mas existe uma ideia central baseada na dignidade da pessoa humana. (NOVELINO, 2020)

O problema grave do nosso tempo, com relação aos direitos humanos, não é mais o de fundamentá-los e sim protegê-los, principalmente em virtude dos desafios enfrentados em virtude de diversas culturas, hábitos, convenções e costumes de diversas sociedades, até porque um fundamento seria incapaz de refletir as múltiplas noções e essências do homem. Talvez seja adequado ponderar que o grande desafio da questão é o caráter jurídico, tendo em vista que o Estado deve prover medidas para que tais direitos não sejam violados, os direitos humanos só possuem eficácia definitiva quando são vivenciados, a necessidade de praticá-los já demonstra um motivo e razão de ser. (BOBBIO, 1982)

Ao longo do tempo muitas tentativas foram feitas para justificar a existência dos direitos humanos e fundamentá-los, Locke (1998) já anunciava a opinião de que o homem espontaneamente possui direito à vida e a igualdade de oportunidades, tal preceito é seguido pelo pensamento de Rousseau (1985) que apresentava a afirmação de que todos os homens nascem livres e iguais, possuindo direitos inatos e indispensáveis a sua sobrevivência digna, tal ideia imerge em razão do homem ser um ser com sensibilidade capaz de se relacionar com seus semelhantes.

O fundamento dos direitos humanos está vinculado a qualidade da dignidade da pessoa humana, sendo o valor que confere humanidade ao sujeito, tal ideia busca garantir a autonomia e liberdade do sujeito, sendo todo ser humano possuidor de um valor essencial, o homem é considerado como um fim em si mesmo e jamais como mero instrumento

para realização de algo. A dignidade é um valor incondicional, imensurável e insubstituível e não admite equivalente. (KANT, 1980)

Apesar da conclusiva importância da fundamentação, parece claro que nem sempre podemos fazê-lo com segurança. Não é fácil definir de maneira ampla, satisfatória e inquestionável, podemos ainda até saber o conceito de dignidade, porém nem sempre somos capazes de externalizá-lo, todavia ainda que confuso é possível perceber quando ela, a dignidade, é violada. Zelar e promover a dignidade humana é o bastante para tornar nossa vida social menos injusta e violenta.

Por muito tempo a ideia de dignidade se restringia na crença divina, isso é, que todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que defendida atualmente, é majoritário que a dignidade seja concebida em virtude da racionalidade do homem. É essa faculdade que funda a autonomia da sua vontade e a liberdade que orienta sua ação no mundo. O homem é concebido como o único ser dotado de vontade, sendo capaz de agir de forma livre para controlar seus desejos, mas, também de emoção. O homem não seria um animal racional se não fosse afetivo, usamos nossos sentimentos em prol dos semelhantes e da conquista de uma vida social justa e harmoniosa. (NOVELINO, 2020)

Conclui-se que todos os homens são dotados da mesma dignidade, mas isso não evita que determinados indivíduos sofram violações. Por isso falar em dignidade universal pode parecer uma ideia vaga, já que os indivíduos pertencentes a determinado grupo social possuem proteção em êxito e outros não. O respeito, a garantia e a promoção da dignidade são um processo que está sujeito a recuos e fracassos.

Por isso, tal tema deve ser discutido e presente no cotidiano das pessoas.

O homem é um ser passível de ser melhorado e superar instintos egoístas e prejudiciais à sociedade. Por isso é sempre importante defender a educação fundamentada em direitos humanos, devendo o homem ser preparado para vida em sociedade, tal processo pode promover valores como solidariedade, justiça e respeito mútuo, pois a realização de tais valores permite a aptidão de viver com dignidade. (GIDDENS, 2016)

Do casamento

Constata-se que o casamento é um contrato bilateral e solene, sendo assim um dos negócios jurídicos mais importantes do direito civil é formal e tem fulcro no direito das famílias, por meio do qual duas pessoas se vinculam através de uma relação jurídica típica e pública que é a relação matrimonial, conforme o artigo 1.511 do Código Civil “O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges”. Apesar de ser um assunto atualmente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e não havendo óbice relativo a uniões homoafetivas, pois, sendo o casamento a forma mais abrangente que o Estado protege a família e se são múltiplos os arranjos familiares reconhecidos pela Constituição Federal não poderiam os casais homoafetivos serem excluídos de tal narrativa.

Registra-se que a vigente Carta Magna traz em seu bojo o seguinte texto (BRASIL, 1898) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, a família, base da sociedade, tem especial proteção

do Estado, para efeito da proteção, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Evidencia-se que a interpretação constitucional deve ser feita levando em conta as peculiaridades que singularizam seus preceitos, o método normativo-estruturante se impõe como uma interpretação entre o texto e a realidade, a norma não compreende apenas o seu texto literal é necessário uma abordagem social e histórica, não havendo discriminação imotivada.

A Constituição Federal concede proteção da família, independe da celebração do negócio jurídico do casamento e agregou diversos tipos familiares, meramente exemplificativo é a disposição do caput do art. 266, não se admitindo que haja exclusão em virtude de uma cláusula geral, sendo a união permitida a todos.

Percebe-se que toda Constituição ao manifestar pretensões sociais de sua era, mesmo quando omissa, provoca efeitos. Ao dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos parece que a Constituição Federal com intuito protetivo diante de eras de desigualdade de gênero, apenas deseja que haja tratamento igualitário entre estes em seus diversos negócios jurídicos incluindo uniões afetivas e nesse mesmo sentido a especificação entre homens e mulheres como entidade familiar é apenas uma regra geral exemplificativa, sendo apenas um reforço a finalidade primária do casamento onde deve se imputar amor físico e comunhão plena e igualitária, não sendo características do casamento exigência de sexos divergentes.

Salienta-se que a omissão do legislador constituinte como uma suposta vedação ao fato em plena Constituição Cidadã que promove igualdade,

dignidade plena, prevalência dos direitos humanos, vedação a tratamentos degradantes, segurança, inviolabilidade da intimidade, vida privada e honra das pessoas, seria contraditório.

Através de uma interpretação em unidade que busca impedir eventuais contradições em virtude da necessidade de coesão normativa e social levando em conta a unidade constitucional, não cabendo discriminação afetiva.

De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em face do silêncio do legislador deve o juiz se valer da analogia, costumes e princípios gerais do direito.

A equiparação da união uniforme permite que a união afetiva e sexual duradoura dos casais homoafetivos e ausência de vínculos formais permita a aplicação analógica da união estável que será convertida em casamento de forma otimizada e mais célere. E como previsto no diploma normativo maior (BRASIL, 1988) o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações ainda.

Sendo múltiplos os arranjos familiares e se duas pessoas cumprindo o dever de assistência e respeito mútuo com a finalidade de constituir um lar independente do sexo, não há de falar de uma política retrógrada e discriminatória.

Imperará-se o respeito e dignidade humana universalmente, a falta de efetiva proteção aos casais homoafetivos não irá fazer com que tal união ainda que informalmente desapareça, o repúdio de movimentos conservadores não pode limitar e retroagir o reconhecimento familiar homoafetivo.

Existe previsão expressa quanto ao instituto da proibição do retrocesso, não cabendo ignorar minorias, os casais homoafetivos não agridem a ordem social, não havendo objeção para que estas relações sejam reguladas pelo direito das famílias e não pelo campo do direito das obrigações com caráter puramente comercial, pois, a família se pondera principalmente pelo princípio da afetividade.

Da adoção

A legislação nacional define adoção como uma forma de filiação civil que atribuiu a qualidade de filho a um terceiro como se consanguíneo fosse sendo ato irrevogável, seus efeitos são previstos em lei mediante a requisitos previstos pelo legislador que não são passíveis de negociação. Maria Berenice Dias (2013, p. 434) conceitua adoção como “modalidade de filiação constituída no amor, gerando vínculo de parentesco por opção”.

As respostas parecem encontrar-se como o princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III da Constituição Federal) é pilar necessário do Estado Democrático de Direito e da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que reforça em âmbito global “todos os homens nascem livres e iguais em direitos e dignidade” (Organização das Nações Unidas – ONU). Assim o direito à adoção a casais homoafetivos deve ser reconhecido globalmente como já é em nosso país. A Constituição prevê o bem de todos, sem preconceitos, nessa situação adotante e adotado estão em um prisma de uma relação de bem comum e desenvolvimento integral, a moral sexual conservadora do passado não pode rondar para que haja cometimento de injustiças, pois o direito,

como instrumento de pacificação social e poder, não deve excluir os laços afetivos e sociais em virtude da dinâmica do direito que seja correspondente aos nossos tempos.

Destaca-se o que preveem Farias, Maia (2009, p. 59)

O desenvolvimento da criança não depende do tipo de família, mas do vínculo que esses pais e mães vão estabelecer entre eles e a criança. Afeto, carinho, regras: essas coisas são mais importantes para uma criança crescer saudável do que a orientação sexual dos pais.

A multiparentalidade é possível, dessa forma, podendo constar o nome de dois pais na certidão de nascimento da criança ou do adolescente. Novamente, em razão do princípio da vedação ao retrocesso não há razão para que os direitos dos casais homoafetivos no que diz respeito ao casamento ou união estável, sejam desconsiderados diante de um equilíbrio na relação que permitiria a proteção integral e o direito à convivência familiar. Assim, todos os mecanismos jurídicos voltados para a tutela da criança e do adolescente devem se perpetuar por seus fins sociais e a possibilidade de amplo desenvolvimento, pois, é através da família qual seja sua modalidade que o indivíduo nasce, cresce e se desenvolve, pois, a família lhe presta assistência. Logo, respeitando a primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. (FARIA; MAIA, 2019).

Da sucessão

A existência da pessoa natural termina com a morte real e, como o complexo de relações jurídicas não pode ficar sem um detentor, temos o instituto da ficção jurídica que impõe a transmissão da herança, no mesmo instante em que ocorre a morte real. (DIAS, 2013)

Assim, abre-se a sucessão, transmitindo automaticamente a herança aos herdeiros legítimos e testamentários, independente dos herdeiros ignorarem o fato, permitindo a continuidade na titularidade das relações jurídicas do defunto por meio da transferência imediata da propriedade aos herdeiros. (DIAS, 2013)

Destarte, é concebido o direito sucessório, campo do direito privado que traz, em seu bojo, um conjunto de normas que dita a respeito da distribuição dos bens do *de cuius* a seus herdeiros, herança é um somatório em que se inclui os bens e as dívidas, os créditos e os débitos, os direitos e obrigações, as pretensões e ações de que era titular o falecido e as que contra ele foram propostas desde que transmissíveis. (DIAS, 2013)

A Equiparação se respalda no campo do direito das famílias, e por força do disposto no art. 1790 do Código Civil, que dispõe que um companheiro participará da sucessão do outro, sem exigência que haja relações bifformes, logo, ainda que uniforme os companheiros integram a ordem de vocação hereditária, sendo exercida de forma legítima, veja (BRASIL, 2003): “A companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável”, portanto, ainda que não sejam casados, a decisão do Supremo Tribunal Federal impõe a equiparação entre companheiro e cônjuges, desde que o primeiro prove a união estável.

Nesse sentido, veja:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. HOMOAFETIVA. EQUIPARAÇÃO A UNIÃO ESTÁVEL HETEROAFETIVA. 1. Relações estáveis homoafetivas. Decisão que fez coisa julgada formal, reconhecendo a existência de “sociedade de fato” e não de “união estável”. 2. Nessa hipótese, os reflexos patrimoniais são os mesmos

do período anterior à legislação que estabeleceu a união estável no direito pátrio. 3. A partilha dos bens restringe-se àqueles que foram adquiridos pelo esforço comum, durante o período em que vigorou a sociedade. 4. Recurso especial conhecido e provido em parte. (STJ - REsp: 1284566 RS 2011/0232543-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015).

A decisão é de repercussão geral e deve ser aplicada em todas as instâncias Judiciárias, o companheiro que comprova a união estável terá direito à meação da herança do falecido, sendo o restante dividido entre descendentes e ascendentes se houver. Não havendo, o cônjuge ou companheiro possui direito à integralidade do patrimônio.

Seria de má-fé e de enriquecimento ilícito, desvincular a união afetiva quando a seus efeitos sucessórios concedendo a herança a parentes distantes ao contrário de quem, em plena vida, desfrutou de uma união estável de dedicação plena ao parceiro, se afastarmos essa ideia estaremos diante de um resultado injusto a uma união que não pode ser negada e merece tutela jurídica efetiva pelo poder Judiciário e demais poderes, deve ser promovida mudanças legais ao grupos marginalizados e vilipendiados, como a opinião pública em relação a sexualidade é bastante divergente com fatores de discordância em relação a crenças religiosas e política, deve o legislador promover mudanças políticas e sociais que nem sempre seguem a opinião pública, mas, que serve para modificá-la.

Considerações Finais

Inicialmente, analisando o sistema constitucional percebemos que as uniões homoafetivas foram elevadas implicitamente ao status de entidade familiar, já que a Constituição Federal visa proteger as famílias afetivas. Assim, considerando o valor protegido pelo art. 226, Constituição Federal, aliado às técnicas de interpretação do Direito, como a analogia, reconhecemos o caráter de entidade familiar das uniões homoafetivas, pois possuem as mesmas características das uniões estáveis protegidas constitucionalmente (art. 226, §3º da Constituição Federal de 1988). Nessa esteira, devem ser atribuídos às uniões homoafetivas os mesmos direitos garantidos às uniões estáveis. Conferindo status de entidade familiar às uniões homoafetivas, verificamos também, que não há nenhum óbice aos homossexuais adotarem na legislação pertinente à adoção no Brasil, haja vista que a orientação sexual não é requisito para adoção. Adoção como forma de colocação em família substituta deve atender ao princípio do melhor interesse da criança. A finalidade, portanto, da adoção é possibilitar ao menor seu direito à convivência familiar, garantindo o seu bem-estar, possibilitando seu pleno desenvolvimento.

Referências

- BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992.
- BRASIL. **Constituição** (1988). **Constituição** da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988.
- BRASIL. Lei n. 10.406, 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 jan. 2002.
- BRASIL. Superior Tribunal da Justiça - REsp: 1284566 RS 2011/0232543-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2015. Disponível em: <https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/202428997/recurso-especial-resp-1284566-rs-2011-0232543-3>. Acesso em 16 de julho de 2020
- DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
- DOVER, Kenneth James. A homossexualidade na Grécia Antiga. Trad. Luís Sérgio Krausz. São Paulo: Editora Nova Alexandria, 2007.
- FARIAS, Mariana de Oliveira; MAIA, Ana Cláudia Bortolozzi. **Adoção por Homossexuais: A Família Homoparental Sob o Olhar da Psicologia Jurídica**. Curitiba: Juruá, 2009.
- GIDDENS, Anthony. **O que é Sociologia?** In: **Sociologia**. 4ª Ed, Porto Alegre: Artmed, 2016.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (1994). *Estatísticas do Registro Civil* Rio de Janeiro, RJ: Autor.
- KANT, Immanuel. **Fundamentação da metafísica dos costumes**. São Paulo: Abril, 1980.
- LOCKE, John. **Segundo tratado sobre o governo civil**. São Paulo: Abril Cultural, 1978.

NOVELINO, Marcelo. **Curso de direito constitucional**. Salvador: JusPodivm, 2020.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Do contrato Social**. São Paulo: Abril Cultural, 1985.

SILVA, Dayvesson Bezerra da; CAEIRO, Rui Miguel Pereira. Homossexualidade e discurso: o espaço do sujeito “Gay” em revistas da década de 60 à contemporaneidade. In: SEMINÁRIO DE ESTUDOS DE ANÁLISE DO DISCURSO, 7., 2015, Recife. **Anais[...]**. Recife, 2015. Disponível em: <https://docplayer.com.br/23628170-Homossexualidade-e-discurso-o-espaco-do-sujeito-gay-em-revistas-da-decada-de-60-a-contemporaneidade.html>. Acesso em: 28 abr. 2021.

TERTO, Angela Pires; SOUZA, Pedro Henrique Nascimento. De Stonewall à Assembleia Geral da ONU: Reconhecendo os Direitos LGBT. **Monções**, Dourados, v.3, n.6, p. 120–148, jul./dez. 2014.